

Rajko Raonić,
Saradnik u Upravnom sudu Crne Gore,
Olgica Raonić,
Saradnica u Upravnom sudu Crne Gore,
Republika Crna Gora

UDK: 341.231.14-053.2

UDK: 364.4:331.1-053.2

DOI: 10.5281/zenodo.17811959

PRAVA DECE U KONTEKSTU ČLANA 15 I 32 KONVENCIJE UN O PRAVIMA DETETA

Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima deteta predstavlja jedan od najznačajnijih dokumenata kojim se sveobuhvatno uređuju prava dece, integrirajući građanska, politička, ekonomska, socijalna i kulturna prava. Kako se u radu istražuje o pravima koja pripadaju domenu radnih prava, o njihovom kontekstu zaštite najboljeg interesa deteta, najznačajniji članovi u tom smislu Konvencije su član 15 i 32. Autori u radu analiziraju usaglašenost garantovanih prava djece sa ključnim međunarodnim i regionalnim instrumentima te sa nacionalnim zakonodavstvima država Zapadnog Balkana. Analiza povezuje odredbe Konvencije sa standardima Međunarodne organizacije rada, naročito onima koji se odnose na zabranu najgoreg oblika dječijeg rada i minimalnu dob za zapošljavanje, te sa obavezama koje proističu iz Evropske konvencije o ljudskim pravima kao i Evropske socijalne povelje, fokusirajući se na prava udruživanja, radne i socijalne zaštite. Komparativnom metodom analiziraju se tekstovi i preporuke nadzornih tela, procenjuje transpozicija i primjena standarda u zakonodavnim okvirima zemalja Zapadnog Balkana kao i razmatraju praktični izazovi u implementaciji uključujući neformalne oblike rada kao i digitalne rizike. Formalni zakonski okvir u većini država predviđa osnovne standarde ali međutim problemi se javljaju iz nedostatka kordinacije politika, slabe inspeksijske prakse, neadekvatne zaštite u neformalnoj ekonomiji kao i ograničene mogućnosti stvarne dječije participacije. U radu se zaključuje da je efektivna zaštita i osnaživanje djece moguće samo kroz integrisani pristup koji harmonizuje međunarodne i regionalne standarde s nacionalnim politikama, jača monitoring i mehanizme sankcionisanja, te promoviše inkluzivnu participaciju dece u odlučivanju. Preporuke se odnose na zakonske i institucionalne reforme, edukaciju relevantnih aktere i razvoj specifičnih mjera kako bi se predupredila zaštita i pronašao modalitet zaštite najboljeg interesa deteta u radnom odnosu.

Ključne reči: prava deteta, Konvencija UN o pravima deteta, sloboda udruživanja, ekonomsko iskorišćavanje deteta, najbolji interes deteta.

Rajko Raonić, LL.M.,

Judicial Associate at the Administrative Court of Montenegro,

Olgica Raonić, LL.B.,

Judicial Associate at the Administrative Court of Montenegro,

Republic of Montenegro

CHILDREN'S RIGHTS IN THE CONTEXT OF ARTICLES 15 AND 32 OF THE UN CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD

The UN Convention on the Rights of the Child is one of the most important documents that comprehensively regulates children's rights, integrating civil, political, economic, social and cultural rights. Considering that the paper focuses on the legal provisions in the domain of labor rights, Articles 15 and 32 of the Child Convention are the most significant articles in the context of protecting the best interests of the child in this area. The authors analyze the compliance of the children's rights guaranteed by the Child Convention with key international and regional instruments, and examine their regulation in the national legislations of the Western Balkan countries. The analysis first links the provisions of the Child Convention with the standards of the International Labor Organization, especially the provisions related to the prohibition of the worst forms of child labor and the minimum age for employment, and subsequently with the obligations arising from the European Convention on Human Rights and the European Social Charter, focusing on the rights of freedom of association, labor and social protection. The comparative method analyzes the texts and recommendations of the supervisory bodies, assesses the transposition and application of standards in the legislative frameworks of the Western Balkan countries, and discusses practical implementation challenges, including informal forms of work and digital risks. The formal legal framework in most countries provides for basic standards but problems arise from the lack of policy coordination, weak inspection practices, inadequate protection in the informal economy, and limited opportunities for real child participation. The paper concludes that effective protection and empowerment of children is possible only through an integrated approach that harmonizes international and regional standards with national policies, strengthens monitoring and sanctioning mechanisms, and promotes the active participation of children in decision-making processes.

Keywords: children's rights, UN Convention on the Rights of the Child, freedom of association, economic exploitation of the child, best interests of the child.